

CHEMISTRY SCIENCES

ХИМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СТЕКЛООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ $As_2S_3-TlInS_2$ И СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННЫХ ФАЗ

Ахмедова Д.А.

*К.х.н., доцент, Адьяманский университет,
Факультет искусств и наук, кафедра химия, Турция*

CHEMICAL INTERACTIONS AND GLASS FORMATION IN THE $As_2S_3-TlInS_2$ SYSTEM AND THE PROPERTIES OF THE OBTAINED PHASES

Ahmedova C.

*Ph.D., Associate Professor,
Adiyaman University, Faculty of Arts and Sciences,
Department of Chemistry, Turkey*

Аннотация

Химические взаимодействия и стеклообразование в системе $As_2S_3-TlInS_2$ изучали следующими методами: дифференциально-термическим (ДТА), рентгенофазовым (РФА), микроструктурным (МСА) анализом, а также измерением микротвердости и плотности, было построена Т-х фазовая диаграмма. Установлено, что диаграмма состояния системы квазибинарная, эвтектического типа и характеризуется ограниченными областями растворимости. В системе $As_2S_3-TlInS_2$ при комнатной температуре твердые растворы на основе As_2S_3 достигают 2 мол. %, а на основе $TlInS_2$ до - 5 мол. %. Установлено, что при медленном охлаждении области стеклообразования на основе As_2S_3 расширяются до 40 мол. % $TlInS_2$. Исследована температурная зависимость электропроводности стеклообразных сплавов $(As_2S_3)_{1-x}(TlInS_2)_x$ ($x=0.05; 0.10; 0.15$).

Abstract

Chemical interactions and glass formation in the $As_2S_3-TlInS_2$ system were studied by the following methods: differential thermal (DTA), X-ray diffraction (XRD), microstructural (MSA) analyzes, as well as by measuring microhardness and density, a T-x phase diagram was constructed. It has been established that the state diagram of the system is quasi-binary, of the eutectic type and is characterized by limited solubility regions. In the $As_2S_3-TlInS_2$ system at room temperature, solid solutions based on As_2S_3 reach 2 mol %, and on the basis of $TlInS_2$ up to - 6,5 mol %. It was found that, upon slow cooling, the glass formation regions based on As_2S_3 extend up to 40 mol % $TlInS_2$. The temperature dependence of the electrical conductivity of glassy alloys $(As_2S_3)_{1-x}(TlInS_2)_x$ ($x=0.03; 0.05; 0.10; 0.15$) has been studied.

Ключевые слова: система, стекло, фаза, плотность, твердые растворы.

Keywords: system, glass, phase, density, solid solutions.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что сульфиды и селениды мышьяка при обычных условиях получают в стеклообразные состояния. Халькогениды мышьяка и сплавы на их основе обладают оптическими [11,18,16,9,10], фотоэлектрическими [20,21,8] и люминесцентными [2,5] свойствами. Приобретение фотоэлектрических полупроводниковых материалов нового поколения для преобразователей энергии является одним из современных требований. В связи с этим изучение химических взаимодействий соединений As_2S_3 и $TlInS_2$ имеет научное и практическое значение.

В последние годы внимание исследователей привлекают стекловидные халькогенидные волокна на основе As_2S_3 и As_2Se_3 , которые используются для передачи света в среднем ИК-диапазоне и нашли применение в различной полупроводниковой технике [22,12,19,17.13,14]. Получение материалов с участием халькогенидов индия и сложных фаз на их основе также имеет теоретическое и практическое значение [7,4,6,3].

В настоящее время поиск новых полупроводников путем изучения диаграмм состояния соответствующих систем очень важен.

Целью данной работы является изучение области стеклообразования, а также изучение некоторых физико-химических свойств полученных фаз с построением диаграммы состояния системы $As_2S_3-TlInS_2$.

As_2S_3 является стеклообразным полупроводником с открытым максимумом при $310^\circ C$ и кристаллизуется в моноклинной сингонии с параметрами решетки: $a=11,49$; $b=9,59$; $c=4,25$ Å, $\beta=90^\circ 27'$ (пр. гр. P2/n) [8]. Плотность и микротвердость кристаллического As_2S_3 равны $3,46$ г/см³ и 660 МПа соответственно, а стеклообразного As_2S_3 плотность равна $3,20$ г/см³, микротвердость 1300 МПа [8].

Соединение $TlInS_2$ плавится конгруэнтно при $777^\circ C$ и кристаллизуется в гексагональной сингонии с параметрами решетки: $a=7,67$ Å; $c=14,98$ Å; $z=8$, плотность $\rho=5,73$ г/см³, микротвердость $H_u=680$ МПа [15].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Синтез сплавов системы $As_2S_3-TlInS_2$ проводили из компонентов As_2S_3 и $TlInS_2$ в вакуумированных до 0,133 Па кварцевых ампулах в интервале температур 600-900°C.

Синтез сплавов системы $As_2S_3-TlInS_2$ проводился из компонентов As_2S_3 и $TlInS_2$ в вакуумированных до 0,133 Па кварцевых ампулах в интервале температур 600-900°C. Полученные сплавы были подвергнуты термообработке при 300°C в течение 250 часов для гомогенизации.

Физико-химический анализ сплавов системы $As_2S_3-TlInS_2$ проводился как в стеклообразном, так и в кристаллическом состоянии.

Дифференциально-термический анализ сплавов системы проводили на приборе «ТЕРМОСКАН-2» со скоростью нагревания 5 град/мин.

Рентгенофазовый анализ проводили на рентгеновском приборе D2 PELASER с использованием SiK_{α} -излучения, с Ni-фильтром. МСА сплавов системы исследовали с помощью металлографического микроскопа МИМ-8. При исследовании мик-

роструктуры сплавов использовали травитель состава 10 мл NaOH+10 мл $H_2O_2=1:1$ время травления 15-20 с. Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 0,10 Н. Плотность сплавов системы определяли пикнометрическим методом, в качестве рабочей жидкости использовали толуол. Измерение электропроводности проводили обычным компенсационным методом. Используемые образцы имели форму параллелепипеда. Погрешность эксперимента составляла 2,7-3,0 % [23].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сплавы системы $As_2S_3-TlInS_2$ компактные, темно-желтого цвета. Сплавы системы устойчивы к воде и воздуху. Они разлагаются теплой азотной кислотой (HNO_3) и щелочами (NaOH, KOH).

Физико-химические исследования сплавов системы $As_2S_3-TlInS_2$ проводили до и после отжига. На термограммах кривых нагрева стеклообразных сплавов 0-40 мол. % $TlInS_2$ до отжига наблюдаются температурные эффекты размягчения при 170-190°C, совпадающие с температурой размягчения T_g стекла на основе As_2S_3 . Стеклокристаллическая область простирается от 40 до 45 мол. % $TlInS_2$.

Рис.1. Дифрактограммы из области стекол системы $As_2S_3-TlInS_2$
1-10, 2-20, 3-30; 4-45 мол. % $TlInS_2$.

После длительного отжига при 210°C в течение 500 ч сплавов из области концентраций 0-40 мол. % $TlInS_2$ на термограммах эффекты размягчения исчезают и остаются лишь эффекты, относящиеся к ликвидусу и солидусу. Микроструктурный анализ литых сплавов показывает, что в интервале концентраций 0-40 мол. % $TlInS_2$ стеклообразны, а в сплавах, содержащих 40-45 мол. % $TlInS_2$, наблюдаются стеклокристаллические включения.

Для сплавов из области стекла системы $As_2S_3-TlInS_2$ до и после отжига был проведен рентгенофазовый анализ. Установлено, что до отжига дифрактограмме сплавов из диапазона концентраций 0-40 мол. % $TlInS_2$ дифракционных пиков не наблюдается (рис. 1). Сплавы в этой области были получены в виде стекла. Образец состава 45 мол. % $TlInS_2$ -

стеклокристаллические. На дифрактограммах этих образцов наблюдаются слабые дифракционные пики (рис. 1).

Таким образом, рентгенофазовый анализ полностью подтверждает результаты дифференциально-термического и микроструктурного анализов.

На основе физико-химического анализа построена T-x фазовая диаграмма системы $As_2S_3-TlInS_2$ (рис. 2). Установлено, что диаграмма состояния системы квазибинарная, эвтектического типа. В системе при комнатной температуре твердые растворы на основе As_2S_3 достигают 2 мол. %, а на основе $TlInS_2$ до -6,5 мол. %. В нормальных условиях стеклообразование на основе As_2S_3 простирается до 40 мол. % $TlInS_2$

Рис. 2. T-x фазовая диаграмма системы As_2S_3 - $TlInS_2$.

Ликвидус системы As_2S_3 - состоит из ветвей первичной кристаллизации α - и β -фаз, которые пересекаются в двойной эвтектике с координатами 20 мол. % $TlInS_2$ и температуре 250°C. Ниже линии солидуса кристаллизуются двухфазные сплавы $\alpha + \beta$.

Некоторые физико-химические свойства сплавов системы As_2S_3 - $TlInS_2$ до и после отжига приведены в табл. 1 и 2.

Табл. 1.

Состав сплавов системы As_2S_3 - $TlInS_2$, ДТА, результаты измерений плотности и микротвердости до отжига

Состав, мол. %		Термические эффекты °С	Плотность, г/см ³	Микротвердость, МПа	
As_2S_3	$TlInS_2$			α	β
100	0,0	170,310	3,20	130	—
95	5,0	175,265,310	3,35	1330	—
90	10	180,170,305	3,59	1400	—
85	15	180,270,300	3,68	1400	—
80	20	185,270	3,71	1400	—
70	30	190,270,425	4,18	—	720
60	40	195,270,530	4,22	—	700

Состав сплавов системы $As_2S_3-TlInS_2$, ДТА,
результаты измерений плотности и микротвердости после отжига

Состав, мол. %		Термические эффекты °С	Плотность, г/см ³	Микротвердость, МПа	
As_2S_3	$TlInS_2$			α	β
				P=0,10 Н	
100	0,0	310	3,46	720	–
95	5,0	265,310	3,50	750	–
90	10	170,305	3,68	800	–
85	15	270,300	3,80	840	–
80	20	270	3,92	Эвтек.	Эвтек.
70	30	270,425	4,14	–	–
60	40	270,530	4,37	–	700
50	50	270,600	4,59	–	700
40	60	270,650	4,82	–	700
30	70	270,710	5,05	–	700
20	80	270,745	5,27	–	700
10	90	270,770	5,50	–	700
5,0	95	515,775	5,75	–	680
0,0	100	777	5,73	–	680

Как видно из таблицы 1, макроскопические параметры: температуры размягчения (T_g), плотность и микротвердость сплавов системы $As_2S_3-TlInS_2$ увеличиваются в зависимости от состава. Сплавы с составами 10 и 20, 30 и 40 мол. % $TlInS_2$ - стекла, а сплав с составом 45 мол. % $TlInS_2$ относится к стеклокристаллической области. После длительного отжига при 220°C в течение 500 ч исчезает температура размягчения T_g (170–195°C) и сохраняются температуры солидуса и ликвидуса (табл.1).

Микротвердость сплавов системы $As_2S_3-TlInS_2$ исследованы как в стекле, так и в кристаллической форме. Значения микротвердости сплавов из области 0-40 мол. % $TlInS_2$ стекла находятся в пределах МПа (1300-1400) (табл.1). После кристаллизации тех же участков микротвердость изменяется в пределах (700-840) МПа (табл. 2). Значение микротвердости (680-700) МПа соответствует микротвердости β -твердых растворов на основе $TlInS_2$.

Установлено, что микротвердость стеклообразных сплавов выше, чем у кристаллических. В кристаллических образцах плотность выше, чем в стекле (см. табл. 1 и 2).

Исследована температурная зависимость электропроводности стеклообразных сплавов $(As_2S_3)_{1-x}(TlInS_2)_x$ ($x=0,05; 0,10; 0,15$) в интервале температур 290-450 К (рис.3). Кривые температурной зависимости электропроводности показывают, что сплавы из области стекол системы $As_2S_3-TlInS_2$ в интервале 290-450 К имеют полупроводниковый характер проводимости. С увеличением температуры электропроводность сплавов увеличивается. При введении в состав As_2S_3 -5, 10, 15 мол. % $TlInS_2$ проводимость стеклообразных сплавов в системе $As_2S_3-TlInS_2$ при комнатной температуре изменяется $\sigma=1,2 \cdot 10^{-11} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$, $\sigma=9,7 \cdot 10^{-10} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ и $\sigma=7,5 \cdot 10^{-9} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ соответственно.

Рис. 3. Температурная зависимость электропроводности стекол системы $As_2S_3-TlInS_2$. 1-5 мол. %, 2-10 мол. %, 3-15 мол. % $TlInS_2$.

Значение ширины запрещенной зоны с увеличением содержания TlInS_2 в составах 5, 10 и 15 мол. % TlInS_2 уменьшается в интервале 2,0-1,68 эВ. Все исследованные стеклообразные сплавы являются высокоомными полупроводниковыми материалами, пригодными для изготовления фоторезисторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методами физико-химического анализа (ДТА, РФА, МСА), а также определением микротвердости и плотности изучены фазовые равновесия в системе As_2S_3 - TlInS_2 и построена ее диаграмма состояния. Установлено, что система As_2S_3 - TlInS_2 является квазибинарным сечением квазитройной системы As_2Se_3 - InS - TlS . Соединение As_2S_3 и TlInS_2 образуют эвтектику состава 20 мол. % TlInS_2 и 270°C . Область стеклообразования на основе сульфида мышьяка составляет 40 мол. % TlInS_2 , а стеклокристаллическая область простирается от 40 до 45 мол. % TlInS_2 . Растворимость на основе As_2S_3 и TlInS_2 ограничена и составляет 2 и 6,5 мол. % соответственно. Исследована температурная зависимость электропроводности стеклообразных сплавов $(\text{As}_2\text{S}_3)_{1-x}(\text{TlInS}_2)_x$ ($x=0.05; 0.10; 0.15$) в интервале 290 - 450°C .

Список литературы

1. Алиев И.И., Бабанлы М.Б., Фарзалиев А.А. Оптические и фотоэлектрические свойства тонких пленок стекол $(\text{As}_2\text{Se}_3)_{1-x}(\text{TeSe})_x$ ($X=0,05-0,01$) XI Международная конф. по физике и технологии тонких пленок. Ивано-Франковск. Украина 7-12 мая 2007. С.86.
2. Бабаев А. А., Мурадов Р., Султанов С. Б., Асхабов А.М. Влияние условий получения на оптические и фотолюминесцентные свойства стеклообразных As_2S_3 // Неорганические материалы. 2008. Т.44. №11. С. 1187-1201.
3. Белоцкий Д.П., Бабюк П.Ф., Демянчук Н.В. Физико-химическое исследование систем $\text{In}_2\text{V}_3^{\text{VI}}$ - $\text{As}_2\text{V}_3^{\text{VI}}$. Сб.: Низкотемпературные термоэлектрические материалы // Кишинев. 1970. С. 29-35.
4. Зорина Е.Л., Гулиев Т.Н. Инфракрасные поглощения монокристаллического InSe // Оптика и спектроскопия. 1967. Т.22. В6. С.919-923.
5. Курганова А., Snopatin G.E., Сучков А. И. Рентгено-флуоресцентный Определение макроскопической состава As-S, As-Se и As-S-Se очки // Неорганические материалы. 2009. Т.45. № 12. С. 1408-1413.
6. Коломиец Б.Т., Рывкин С.М. фотоэлектрические свойства сульфида и селенида индия. // ЖТФ. 1974.Т. № 19. С.2041-2046.
7. Петрусевиц В.А., Сергеева В.М. Оптические и фотоэлектрические свойства In_2Te_3 // ФТТ. 1960. № 2. С.2858 -2862.
8. Хворостенко А.С. Халькогениды мышьяка. Обзор из серии Физические и химические свойства твердого тела. - М., 1972. 93 с.
9. Burdiyan I.I., Feshchenko I.S. Photocurrent and Optical Transmission Spectra of Sn- and Pb-Doped $(\text{As}_2\text{S}_3)_{0,3}(\text{As}_2\text{Se}_3)_{0,7}$ Glass Films, Inorganic. Materials. 2005. Т.41. № 9. P. 1013-1016.

10. Churbanov M.F., Shiryaev V.S., Skripachev I.V., Snopatin G.E., Pimenov V.G., Smetanin S.V., Shaposhnikov R.M., Fadin I.E., Pyrkov Yu.N., and Plotnichenko V.G. Высокоочищенные Как $\text{As}_2\text{S}_{1,5}\text{Se}_{1,5}$ стекла оптических волокон // Неорганические материалы. 2002. Т.39. №2. P. 193-197.

11. Dinesh Chandra SATI1, Rajendra KUMAR, Ram Mohan MEHRA Influence of Thickness Oil Optical Properties of a: As_2Se_3 Thin Films // Turk J Phys. 2006. V.30. P. 519- 527.

12. Diez A., Birks T.A., Reeves W.H., Mangan B.J., and Russell P.St.J., Excitation of cladding modes in photonic crystal fibers by flexural acoustic waves // Optics Lett. 2000. V.25. P. 1499-1501.

13. Fu L.B., Fuerbach A., Littler I.C.M., Eggleton B.J., Efficient optical pulse compression using Chalcogenide single-mode fibers // Appl. Phys. Lett. 2006. V.88. P. 081116.

14. Fu L.B., Rochette M., Ta'eed V., Moss D., Eggleton B.J. Investigation of self-phase modulation based optical regeneration in single mode As_2Se_3 Chalcogenide glass fiber // Opt. Express. 2005. V.13. P. 7637-7641.

15. Guseinov G.D., Abdullayev G.B., Bidzinova S.N., Seidov F.M., Ismailob M.Z., Pashayev A.M., On new analoga og TlSe-type semiconductor compound // Phys. Lettera. 1970. V. 7. № 7. P. 421-422.

16. Hari P., Cheney C., Luepkea G., Singha S., Tolka N., Sanghera J.S., Aggarwal D. Wavelength selective materials modification of bulk As_2S_3 and As_2Se_3 by free electron laser irradiation // Journal of Non-Crystalline Solids. 2000. V. 270. P. 265-268.

17. Jackson S.D., Anzueto-Sánchez G. Chalcogenide glass Raman fiber laser // Appl. Phys. Lett., 2006. V.88. P. 221106.

18. Lovu M., Shutov S., Rebeja S., Colomeyco E., Popescu M. Effect of metal additives on photodarkening kinetics in amorphous As_2Se_3 films // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 2000. V. 2. Issue: 1. P. 53-58.

19. Moon J.A. and Schaafsma D.T., "Chalcogenide Fibers: An Overview of Selected Applications", Fiber and Integrated Optics, 2000. V.19. P. 201- 210.

20. Seema Kandpal, Kushwaha R. P. S. Photoacoustic spectroscopy of thin films of As_2S_3 , As_2Se_3 and GeSe_2 // Indian Academy of Sciences. PRAM ANA journal of physics. 2007. V. 69. No. 3. P. 481-484.

21. Shiryaev V.S., Smetanin S.V., Ovchinnikov D.K., Churbanov M.F., Kryukova E.B., and Plotnichenko V.G. Effects of Oxygen and Carbon Impurities on the Optical Transmission of As_2Se_3 Glass// Неорганические материалы. 2005. Т.41. №3. P. 308-312.

22. Slusher R.E., Lenz G., Hodelin J., Sanghera J., Shaw L.B., Aggarwal I.D. Large Raman gain and nonlinear phase shifts in high-purity As_2Se_3 Chalcogenide fibers // J. Opt. Soc. Am. 2004. V. 21. P. 1146-1155.

23. Охотин А.С., Пушкарский Н.С., Боровикова Р.П., Смирнов Р.А. Методы исследования термоэлектрических свойств полупроводников. М.: Атомиздат. 1969. 175 с.